

English version below

Presentación de la Virgen en el Templo

[Maestro de Budapest](#) [atribuido a] (Activo en Burgos entre 1475-1495)

Nº inventario: 53 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1465-1470

Siglo: tercer cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico internacional

Dimensiones: 157 x 91 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Presentación de la Virgen en el Templo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Museum of Fine Arts, Budapest](#) (Budapest, Hungría)

Nº inventario en colección actual: 3962

Historia del objeto

Esta pintura ha tenido varias atribuciones, sin embargo, la que nos parece más acertada es la de Post (1933). Este autor, en *History of Spanish Painting*, proponía al Maestro de Budapest como el artífice de la tabla, hipótesis que Silva Maroto (1990) secundó. No hay documentación que nos permita afirmar esta autoría, no obstante, no cabe duda de que la *Presentación de la Virgen en el Templo* del Museum of Fine Arts de Budapest recuerda a otras obras atribuidas al artista. El Maestro de Budapest estuvo activo en Castilla, principalmente en la actual provincia de Burgos entre 1470-1495, por lo que es probable que la tabla procediese de allí. Desconocemos cuándo salió de España, aunque debió ser en los años veinte, ya que sabemos que fue comprada por el pintor húngaro [József Ede Balló](#), quien residió durante una temporada en Madrid (Garas, Genthon y Haraszti-Takács, 1966). No obstante, no sabemos si tras el fallecimiento de Balló el Estado húngaro adquirió la pieza o si pasó por otras manos diferentes antes de recalar primero en la Galería Nacional de Hungría y después en el Museum of Fine Arts de Budapest.

Descripción

En primer plano aparecen San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen, acompañando a su hija, quien se encuentra en el centro de la composición bajo una arquitectura con tintes clásicos que se aproxima al Renacimiento. La escalera que conduce al templo sugiere un tratamiento de la perspectiva a medio camino entre lo medieval e inicios de la Edad Moderna. Destaca, como es propio del Maestro de Budapest, el canon alargado de las figuras (Silva Maroto, 1990).

Ubicaciones

- segunda mitad del s.XX

MUSEO

[Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest \(Hungria\)](#)

- segundo cuarto del s.XX - segunda mitad del s.XX

MUSEO

[Magyar Nemzeti Galéria, Budapest \(Hungria\)](#)

- ca. 1925 - ca. 1936

COLECCIÓN PRIVADA

[József Ede Balló, Budapest \(Hungria\)](#)

- ca. 1465 - ca. 1925

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- GARAS, Klára, GENTHON, István y HARASZTI-TAKÁCS, Marianna (1966): *Museo de Bellas Artes de Budapest*, Aguilar, Madrid, pp. 181-182.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 318-323.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. I, Junta de Castilla y León, Valladolid.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Presentation of the Virgin in the Temple

[Maestro de Budapest](#) [attributed to] (Active in Burgos between 1475-1495)

Inventory number: 53 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1465-1470

Century: Third quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: International Gothic

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Presentación de la Virgen en el Templo](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Museum of Fine Arts, Budapest](#) (Budapest, Hungary)

Inventory number in current collection: 3962

Object History

This painting has had several attributions, however, the one that seems most accurate to us is that of Post (1933). This author, in *History of Spanish Painting*, proposed the Master of Budapest as the author of the panel, a hypothesis that Silva Maroto (1990) seconded. There is no documentation that allows us to affirm this authorship, however, there is no doubt that the *Presentation of the Virgin in the Temple* of the Museum of Fine Arts in Budapest is reminiscent of other works attributed to the artist. The Master of Budapest was active in Castile, mainly in the present province of Burgos between 1470-1495, so it is likely that the panel came from there. We do not know when it left Spain, although it must have been in the 1920s, since we know that it was bought by the Hungarian painter [József Ede Balló](#), who lived for a time in Madrid (Garas, Genthon and Takács, 1966). However, we do not know if after Balló's death the Hungarian State acquired the piece or if it passed through different hands before it first found its way to the Hungarian National Gallery and then to the Museum of Fine Arts in Budapest.

Description

In the foreground appear St. Joachim and St. Anne, parents of the Virgin, accompanying their daughter, who is in the center of the composition under an architecture with classical overtones that approaches the Renaissance. The staircase leading to the temple suggests a treatment of perspective halfway between medieval and early modern times. The elongated canon of the figures stands out, as is typical of the Master of Budapest (Silva Maroto, 1990).

Locations

- **Second half of the XX**

MUSEUM

[Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest \(Hungary\)](#)

- **Second quarter of the XX - Second half of the XX**

MUSEUM

[Magyar Nemzeti Galéria, Budapest \(Hungary\)](#)

- **ca. 1925 - ca. 1936**

PRIVATE COLLECTION

[József Ede Balló, Budapest \(Hungary\)](#)

- **ca. 1465 - ca. 1925**

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- GARAS, Kla?ra, GENTHON, Istva?n y HARASZTI-TAKÁCS, Marianna (1966): *Museo de Bellas Artes de Budapest*, Aguilar, Madrid, pp. 181-182.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 318-323.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. I, Junta de Castilla y León, Valladolid.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

